

RESUMO - TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

MADEIRA ESTRUTURAL EM AÇÃO: AVALIAÇÃO DA MLC DE MARUPÁ SOB ESFORÇOS REPETIDOS

Glauco Fernandes De Oliveira Nunes (glauco.nunes@estudante.ufla.br)

Lourival Marin Mendes (lourival@ufla.br)

José Benedito Guimarães Junior (jose.guimaraes@ufla.br)

Felipe Gomes Batista (felipejp.gomes@gmail.com)

Lorran De Sousa Arantes (lorran.arantes@ufla.br)

O objetivo desta pesquisa foi analisar o comportamento da madeira lamelada colada (MLC), confeccionada com lamelas de marupá (Simarouba amara) e adesivo fenol-resorcinol, quando submetida a esforços cíclicos de flexão. Foram produzidos oito elementos de MLC, ensaiados em frequências de 1 Hz e 2 Hz, com até 691.200 ciclos, em conformidade com a NBR 7190. Avaliou-se o módulo de elasticidade em flexão antes e após os ensaios, além de análises microscópicas da linha de cola. Os resultados demonstraram que, a 1 Hz, não houve diferença significativa na rigidez entre o ciclo inicial e final, enquanto em 2 Hz foram observadas variações estatísticas, embora sem danos visíveis na linha de cola. O valor de R^2 de 33,97% para 1 Hz revelou baixa correlação entre rigidez e número de ciclos, enquanto para 2 Hz ($R^2 = 86,65\%$) houve maior influência da fadiga. A microscopia confirmou a integridade da colagem mesmo após a aplicação de forças repetidas. Os achados demonstram a viabilidade do uso da espécie marupá na fabricação de MLC para estruturas

submetidas a cargas dinâmicas, como pontes e passarelas, reforçando seu potencial competitivo frente a materiais convencionais.

Palavras-chave: madeira engenheirada; marupá; fadiga estrutural; adesivos fenólicos; módulo de elasticidade.